

RAQAMLI MUHITDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING REKLAMA TARQATISHDAGI HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

Madina Ochilova

Kun.uz internet nashri jurnalisti

Madinabahadirovna08@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8365420>

Ijtimoiy tarmoqlar – bu kompaniyalar mijozlari bilan muloqot qilish va real vaqtda ma'lumot almashish imkonini beruvchi onlayn muloqotdir. Ijtimoiy tarmoqlardan mijozlar bilan yaxshi kommunikatsiya o'rnatish, xizmatlarni sotish va reklama qilish maqsadlarida foydalanish mumkin.

Statistikaga murojaat qilsak, dunyo bo'ylab 4,74 milliarddan ortiq kishi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi va 2022 yilda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari soni 4,2 foizga oshdi.¹ 2022-yilda ijtimoiy media reklama xarajatlari 173 milliard dollardan oshdi. 2023 yilda ijtimoiy tarmoqlardagi reklama xarajatlari 268 milliard dollardan oshishi kutilmoqda. Ijtimoiy video reklama 2024-yilda 79,28 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. 2022 yilning uchinchi choragida ijtimoiy xarajatlar 2021 yilning uchinchi choragiga nisbatan 12 foizga oshdi. 2022 yilda ijtimoiy tarmoqlar barcha raqamli reklama xarajatlarining 33 foizini tashkil etdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi reklama ikkinchi yirik raqamli reklama bozori hisoblanadi.

Ijtimoiy tarmoqlar kompaniyalar uchun mijozlar bilan muloqot qilishda yordam beradi va odamlarning ular haqidagi fikrlarini bilib olishadi.

Ijtimoiy tarmoqlarda reklama tarqatish tobora avj olib borayotgani uchun huquqshunoslar o'rtasida ijtimoiy tarmoqlardagi reklamani huquqiy tartibga solish masalasi keng muhokama qilinyapti.

O'zbekiston milliy qonunchiligida ijtimoiy tarmoqlar orqali reklama tarqatishga oid aniq normalar bo'lmasa-da, ular amaldagi "Reklama to'g'risida"gi qonunga muvofiq reklama tarqatishi kerak. Reklama tarqatishdagi subyektlar – reklama tarqatuvchi va reklama tayyorlovchi o'rtasidagi huquqiy munosabatlar umumiy qoidalar asosida amalga oshiriladi.

Huquqshunos Shohjahon Xo'jayev, ijtimoiy tarmoqlar orqali reklama tarqatishni huquqiy tartibga solish masalalari haqida fikr bildirarkan, bu masalada huquqiy tartibga solishning 4ta asosiy jihati borligini ta'kidlaydi.² Birinchisi, ijtimoiy tarmoqlardagi reklama umumiy qonun-qoidalar, ya'ni "Reklama to'g'risida"gi Qonunga muvofiq bo'lishi kerak. Uning fikricha, ijtimoiy tarmoqlardagi reklama 4ta talabga javob berishi kerak: qonuniylik, aniqlik ishonchlik va reklama iste'molchisiga zarar yetkazmaslik.

Uning fikricha, reklamalar ishonchli bo'lishiga ijtimoiy tarmoqlardagi reklama joylashtiruvchilar "Axborotlashtirish to'g'risida"gi qonunga muvofiq javobgar bo'lishadi.³ Shu sababli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilar o'zi joylashtirayotgan reklama axboroti ishonchligiga ham javobgar degan xulosaga kelish mumkin. Biroq reklamaga oid to'g'ridan-to'g'ri bunday talab belgilanmaganini hisobga olish lozim.

O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlardagi mashhur shaxslar, auditoriyasi katta blogerlar tomonidan "Tavsiya etaman", "O'zim sinab ko'rdim" kabi izohlar bilan reklamalar joylashtirish

¹ <https://blog.hootsuite.com/social-media-advertising-stats/>

² Sh.Xo'jayev. Social networks and advertisement: legal issues. Maqola. – T: - "Jamiyat va innovatsiyalar jurnali", Toshkent, 2021

³ "Axborotlashtirish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. // URL: <https://lex.uz/docs/-83472>

hollari ko'p uchraydi. Bunda tarmoqlarda katta auditoriyaga ega foydalanuvchilar iste'molchilarni mahsulotni sotib olishga ilhomlantirish uchun ataylab reklama degan yozuvni e'lon qilinmaydi. Biroq "Reklama to'g'risida"gi Qonunning 18-moddasiga muvofiq, reklamalar e'lon qilinganda, albatta, uning reklama ekanini ko'rsatuvchi yozuv bo'lishi kerakligi begilangan. Bu reklamani tarqatish shakllaridan yoki vositalaridan qat'i nazar amalga oshirish shart bo'lgan talab hisoblanadi. Ya'ni iste'molchi axborotni reklama sifatida identifikatsiya qilish imkoniga ega bo'lishi kerak.

Huquqshunos A.A.Morozovaning ta'kidlashicha⁴, Rossiyada ham ijtimoiy tarmoqlar orqali reklamani tartibga solish masalasi kun tartibida bo'lib, qonunchilik nuqtayi nazaridan internet muhitining deyarli cheksizligi tufayli ijtimoiy tarmoqlardagi reklamalar amalda nazoratsiz qolmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilgan reklama ma'lumotlari ham nazoratsiz qolmoqda.

Tadqiqotchning fikricha,⁵ hozirgi vaqtda internetda reklama tarqatishni huquqiy tartibga solishning asosiy muammosi shundaki, amaldagi qonunchilik reklama joylashtirishi mumkin bo'lgan internet-resurslarni tasniflamaydi, shuning uchun hozirgi vaqtda reklama mutlaqo barcha internet-resurslarda tarqatilmoqda. Bu ishbilarmonlik va raqobat muhitiga, shuningdek, iste'molchilar huquqlariga putur yetkaziyapti.

O'zbekistonda internetda reklama tarqatishga oid ham aniq normalar belgilanmagan. "Reklama to'g'risida"gi qonunning 31-moddasida internet jahon axborot tarmog'i vositasida tarqatiladigan reklamaga qonunining 16-moddasida nazarda tutilgan asosiy talablarga muvofiq bo'lishi belgilangan. Ammo internetda tarqatiladigan reklamaga nisbatan bir talab bor-ki, reklama beruvchi va reklama tarqatuvchi bir vaqtning o'zida O'zbekiston norezidentlari bo'lgan taqdirda reklama tarqatishga yo'l qo'yilmasligidir.

Axborot texnologiyalari va ijtimoiy tarmoqlar rivojlanishi bilan ularda tarqatiladigan reklamalarni an'anaviy reklama tarqatuvchilar – gazeta, jurnal, televideniye, radiodan farqli o'laroq qayta ko'rib chiqish masalasi hamkun tartibidagi masaladir. To'g'ri, deyarli barcha ijtimoiy media platformalarida reklama beruvchilar rioya qilishlari kerak bo'lgan o'zlarining reklama siyosatlarini mavjud. Ushbu siyosatlar reklamalar mazmuni, maqsadi va reklama formatlari bo'yicha alohida qoidalarni o'z ichiga oladi. Xalqaro normalardan kelib chiqib iste'molchilarning huquqlarini poymol qilmaslikka qaratilgan bu qoidalar hozircha raqamli muhitni biroz tartibga solib turibdi. Xorij tajribasida raqamli reklamalarga qo'yiladigan alohida talablarni deyarli uchratmaymiz. Ammo raqamli reklamalar uchun alohida talablar joriy qilgan davlatlar ham bor: masalan, Xitoy qonunchiligida internetda, internet nashrlari va ijtimoiy tarmoqlarda reklama alohida qonun bilan tartibga solinadi. "Internetda reklamani boshqarish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Xitoy qonuniga ko'ra⁶, reklama havolasi

⁴ A. A. Морозова “Публичная сфера в аспекте массовых коммуникаций” URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/multimediynye-vozmozhnosti-sotsialnoy-seti-vkontakte/viewer>

⁵ A. A. Морозова “Публичная сфера в аспекте массовых коммуникаций” URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/multimediynye-vozmozhnosti-sotsialnoy-seti-vkontakte/viewer>

⁶ “Internetda reklamani boshqarish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Xitoy qonuni // URL: <https://www.chinalawtranslate.com/> A. A. Морозова “Публичная сфера в аспекте массовых коммуникаций” URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/multimediynye-vozmozhnosti-sotsialnoy-seti-vkontakte/viewer>

ustiga bosib kirish uchun foydalanuvchilarni aldovchi yoki chalg'ituvchi usullardan foydalanmaslik kerak. Bundan tashqari, reklamani o'tkazib yuborish tugmasi bo'lmasligi, yoki reklama o'tib ketishi uchun bir necha soniya kutishga to'g'ri keladigan qoidalar bo'lmasligi, o'tkazish tugmasi noaniq, ko'rinmas, yoki ko'proq urinishlarni talab qilishi, reklamaga oid soxta, ishonchsiz, yolg'on mukofot va'dalari aks etgan havolalar bo'lishi ham qonunga zid harakat hisoblanadi.

References:

1. 2022-yil 9-sentabrda qabul qilingan "Reklama to'g'risida"gi¹ O'zbekiston Respublikasi qonuni
2. 2007-yil 15-iyunda qabul qilingan "Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni
3. "Axborotlashtirish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni¹
4. <https://blog.hootsuite.com/social-media-advertising-stats/>
5. Sh.Xo'jayev. Social networks and advertisement: legal issues. Maqola. – T: - "Jamiyat va innovatsiyalar jurnali", Toshkent, 2021
6. А. А. Морозова "Публичная сфера в аспекте массовых коммуникаций" URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/multimediynye-vozmozhnosti-sotsialnoy-seti-vkontakte/viewer>
7. "Internetda reklamani boshqarish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Xitoy qonuni // URL: <https://www.chinalawtranslate.com/en/internet-advertising/>

⁶ А. А. Морозова "Публичная сфера в аспекте массовых коммуникаций" URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/multimediynye-vozmozhnosti-sotsialnoy-seti-vkontakte/viewer>

⁶ "Internetda reklamani boshqarish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Xitoy qonuni // URL: <https://www.chinalawtranslate.com/en/internet-advertising/>